

*Olha Yashna*PhD, Senior Research Scientist
National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”**JEWISH RITUAL TEXTILE ITEMS FROM COLLECTIONS OF THE NATIONAL PRESERVE “KYIV-PECHERSK LAVRA”**

The funds of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra” contain a certain number of items that can be interpreted as being of Jewish origin¹. Most of them came to the collection of the Department of Cults of the All-Ukrainian Museum Town² in the 20s and 30s of the twentieth century. Currently, the collection of the Main Storage Fund “Fabrics” includes 15 Jewish items. Among them are Torah Ark Curtains, Torah mantles, chuppah, tallit, tefillin and kippahs. The aim of this work is to bring into scientific circulation and analyze the Jewish textile items recorded in the inventory books of the Lavra Preserve's funds as parokhets (Torah Ark Curtains). The main tasks are to describe the objects, to interpret the symbolism of the images, to translate the inscriptions on the items, to date them, and to identify the reasons and ways in which they entered the Museum's collection.

The parokhet is the curtain that covers the door of the Torah Ark (Aron HaKodesh), which is located near the eastern wall of the synagogue's prayer room³. The curtain is usually richly embroidered (often decorated with images of lions or deer supporting a crown). The upper part of the curtain is covered with a scalloped lambrequin (kapporet), or the kapporet is part of the parokhet, i.e. sewn to it. It is often embroidered with ceremonial inscriptions in Hebrew⁴.

The parokhet in Ashkenazi communities has a symbolic meaning and refers to the Temple veil described in Exodus 26:31–34; 27:9–17. In particular, Exodus 26:31 reads:

ועשית פרכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב יעשה אתה כרבים:

You shall make a **curtain** of blue, purple, and crimson yarns, and fine twisted linen; it shall have a design of cherubim worked into it⁵.

The significance of the curtain and its symbolism have been the subject of discussion and commentary by philosophers at different times. The curtain is a decorative element symbolizing the Jerusalem Temple. On the day of mourning and fasting, the Ninth of Av, in commemoration of the destruction of the First and Second Temples, the parokhet is removed in the synagogues of Ashkenazi communities, and in Sephardic communities the Aron HaKodesh is covered with a black cloth⁶. The kapporet, which only became a decorative and applied element of the parokhet in the seventeenth century⁷, symbolizes the cover of the Ark of the Covenant and is also first mentioned in Exodus 25:17, 21.

¹ I am grateful to the staff of the funds of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra” for their assistance in my research in particular to Iryna Martyniuk (chief keeper), Anna Tytarenko (PhD, keeper of storage group “Fabrics”), Natalya Batenko (keeper of the storage group “Archive”), Inna Oleksyuk (keeper of storage group “Negatives”). Special thanks to Oleksandra Fishel and Alina Varyvoda for their counselling.

² The name of the Lavra Museum from 1926 to 1934.

³ In many Sephardic communities, the parokhet is hung inside the Ark or is absent.

⁴ *Kratkaya evreyskaya entsiklopediya: v 10 t. / Glavnyiy redaktor Itshak Oren (Nadel). Ierusalim : Obschestvo po issledovaniyu evreyskih obschin: Tsentri po issledovaniyu i dokumentatsii vostochno-evropeyskogo evreystva: Evreyskiy universitet v Ierusalime, 1975–2001. T. 7. P. 830; Kotliar Ye., Susak V. Yevreiske mystetstvo: tradytsiia i Novyi chas. Narysy z istorii ta kultury yevreiv Ukrainy. Kyiv : Dukh i Litera, 2009. P. 303; Obyradovyye predmety. Elektronnyaya evreyskaya entsiklopediya. URL: <https://eleven.co.il/judaism/rites-and-customs/13029/>; Parokhet and kapporet. *Jewish Virtual Library*. URL: <https://www.jewishvirtuallibrary.org/parokhet-and-kapporet>.*

⁵ Exodus 26:31. *The Contemporary Torah*, JPS, 2006. URL:

https://www.sefaria.org/Exodus.26.31?vhe=Tanach_with_Ta%27amei_Hamikra&lang=bi&aliyot=0.

⁶ Levkovych N. Ya. Khudozhni tkanyny v ozdoblenni Aron-ha-Kodesh Skhidnoi Halychyny XVIII – pershoi tretyny XX st. *Paradyhma piznannia: humanitarni pytannia*. URL:

<https://naukajournal.org/index.php/Paradigm/article/view/482>; Parokhet and kapporet...

⁷ Levkovych N. Ya. Khudozhni tkanyny v ozdoblenni...

The funds of National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra” contain three parokhets that were included in the collection of the All-Ukrainian Museum Town in the mid-20s–30s of the twentieth century (KPL-T, inventory numbers 4221, 4227, 4374)¹.

Fig. 1. Parokhet KPL-T-4227 from the funds of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”.

Fig. 2. The kapporet as part of the parokhet KPL-T-4227

The parokhet (KPL-T 4227) (fig. 1) was removed by the Document of Transfer from the Grazhdanska Synagogue in Kyiv on October 29, 1926, to the Department of Cults of the All-Ukrainian Museum Town². The parokhet with sewn-on kapporet is made of brocade with horizontal silver and gold stripes. Size: 128×156 cm. All the embroidery on the curtain is decorated with sequins. On both sides, the parokhet is bordered with brown satin. All edges of the item are decorated with fringe – long at the bottom, short at the top. The embroidered and pasted decoration is torn and missing in many places. The back of the product is hemmed with white calico. There are 4 octagonal foil stars on the kapporet (fig. 2), and above them there is an inscription in Hebrew, some of the letters of which are lost. Despite this, it can be interpreted as a quote from Exodus 25:21:

ונתת את הכפרת על הארן מלמעלה³

Place the cover on top of the Ark...⁴

There are 18 octagonal foil stars along the 4 edges of the parokhet (one is almost gone). In the center are the Tablets of the Covenant with the beginnings of the 10 Commandments inscribed on them (the 4th Commandment “Remember the sabbath day and keep it holy” has not survived; some letters and words are missing from other commandments). Above the tablets is a foil crown. Below it is a six-pointed star that looks like a plant. Above the crown is an arched inscribed text (fig. 3):

נדבת חיי שרה בר יעקב קאטינאנסקי

The gift of Chaya Sarah, daughter of Jacob Katynansky

In other words, this parokhet was donated as a charity by a woman named Chaya Sarah in honor of some event in her life that cannot be determined. Items were often donated to the synagogue to mark a wedding or to mourn the dead. We can assume that the parokhet belongs to the end of the nineteenth century – the first quarter of the twentieth century, as it can be dated only by indirect evidence (technology of fabric production, embroidery characteristics and degree of preservation).

The confiscation of the parokhet was obviously connected with the anti-religious campaign of the 1920s and early 1930s, when synagogues had not yet been closed, but property had already been confiscated and transferred to museums. According to the Document of Transfer dated 29.10.1926, 17

¹ KPL-T: National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”, department of scientific and fund work, storage group “Fabrics”.

² National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”, department of scientific and fund work, storage group “Archive”, NDF-A-135, P. 403.

³ The letters פֶּר in the word הַכִּפֹּרֶת and the following עַל have not survived on the item.

⁴ Exodus 25:21. *The Contemporary Torah*. , JPS, 2006. URL:

https://www.sefaria.org/Exodus.25.21?vhe=Tanach_with_Ta%27amei_Hamikra&lang=bi&aliyot=0.

items of fabric (parokhets, kapporets, Torah mantle) were confiscated from various synagogues in Kyiv (Talnovska, Makarivska, Knessis Israel, Remisnychna and Grazhdanska). In addition to the parokhet, the collection of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra” has one more item from this list¹.

The next parokhet with a sewn kapporet (KPL-T 4374) (fig. 4) is made of dark green velvet and measures 90×190 cm. There is a long blue fringe at the bottom and a short white fringe at the sides of the parokhet and at the festooned edge of the kapporet; in some places the fringe is lost. The cotton lining is only preserved in the upper part of the thing. The entire area of the item is decorated with embroidery made with gold and silver gimp threads; in some places, the embroidery has a paper backing and is decorated with sequins. There are two lace ribbons under and just below the hood.

Let's take a closer look at the images embroidered on the object. In the center of the kapporet (fig. 5) is the Magen David with a flower inside and plants in each corner. Above it is a crown with floral decoration. On the sides of the Star of David are two branches of a plant on which are perched birds that can be identified as doves or peacocks (two in total). The kapporet bears an inscription in Hebrew, which is a quote from Exodus 25:17:

ועשית כפורת זהב טהור

You shall make a cover of pure gold...²

The area of the parokhet is decorated with a composition full of Jewish symbols (fig. 4). On both sides there is a vertical floral decoration. In the upper part of the central scene there is a composition symbolizing the Tabernacle or Ark of the Covenant – a curtain hanging on two opposite sides. Above it is a crown. Seven triangular tassels extend from the curtain. In the middle part of the central composition are the Tablets of the Covenant with the beginnings of the Ten Commandments embroidered on them (fig. 6). There are plant branches on both sides of the tablets and between them. Above the tablets, the hands are placed in the gesture of the Kohanim blessing, when the fingers form the letter ψ (Shin)³, which means Shadai, one of God's names in the Torah. The Kohein arms are 'guarded' by two lions on each side. A crown is placed above the arms. Two birds (peacocks or doves) are embroidered in the lower part of the central composition, as if holding branches of plants. Above them are inscriptions – one in the form of two arches, the other placed between them. Before interpreting and translating the inscriptions, let's look at the meaning of some of the symbols described above.

In particular, the Magen David, the shield of David, was distributed among Jews in the late Middle Ages and in Modern times, although the image of a six-pointed star appears sporadically without specific reference and interpretation as Jewish much earlier. The Magen David has been widely used in the decoration of Jewish objects since the nineteenth century. It gained popularity through the attempts of Jewish communities to find a simple symbol of Judaism, following the example of the Christian cross⁴.

Crowns have an older symbolism. There are several references to crowns in the Talmud, particularly in the Mishnah tractate Pirkei Avot 4:13: “Rabbi Shimon said: There are three crowns: the crown of Torah, the crown of priesthood, and the crown of royalty, but the crown of a good name supersedes them all”⁵. There are three crowns on the item; we can safely assume that one is the crown of the priesthood, another is the Torah crown, and one is the kingdom crown, but it is not correct to say exactly which of the crowns on the parokhet correspond to the ones shown. Often the crowns on the

¹ National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”, department of scientific and fund work, storage group “Archive”, NDF-A-135, P. 401–404.

² Exodus 25:17. *The Contemporary Torah*, JPS, 2006. Access: <https://www.sefaria.org/Exodus.25.17?lang=bi&with=all&lang2=en>.

³ The correct way of performing this gesture is described in detail by the author of books on Jewish traditional law of the 19th century, Shlomo Ganzfried: *Kitzur Shulchan Aruch*, trans. Rabbi Avrohom Davis, Metsudah Pub., 1996 URL: https://www.sefaria.org/Kitzur_Shulchan_Arukh.100?lang=bi&with=all&lang2=en.

⁴ Magen David. *Elektronnaya evreyskaya entsiklopediya*. URL: <https://eleven.co.il/judaism/rites-and-customs/12556/>; Magen David – the Star of David. *Jewish Virtual Library*. URL: <https://www.jewishvirtuallibrary.org/magen-david>.

⁵ Pirkey Avot. *Mishnah Yomit by Dr. Joshua Kulp*. URL: https://www.sefaria.org/Pirkei_Avot.4.13?lang=bi&with=all&lang2=en.

parokhets or Torah mantles are signed כתר תורה (keter torah), כתר כהונה (keter keguna), which are definitive definitions; in the case of the crowns on the parokhet described here, we can only suppose.

On the parokhet (KPL-4374), the Kohanim hands are “supported” by lions. Lions are a very old symbol in Jewish tradition, associated with the Temple in Jerusalem. The lion is a symbol of the tribe of Judah (Genesis 49:9):

Judah is a lion’s whelp;
On prey, my son, have you grown.
He crouches, lies down like a lion,
Like a lioness —who dare rouse him?¹

Fig. 3. Enlarged image of the central part of the parokhet KPL-T-4227

Fig. 4. Parokhet KPL-T-4374 from the funds of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”

There are 6 names for the lion in the Tanakh. According to Mishnah Middot 4:7: “The Hekhal² was narrow behind and broad in front, resembling a lion”³. In art, lions are often seen near the menorah, the main symbol of Judaism, guarding the candelabrum, protecting it and representing strength⁴. Images of these animals are used on both matzevot and coats of arms, notably the Jerusalem coat of arms features a lion against the backdrop of the Western Wall of the Temple Mount.

The birds depicted on the parokhet, together with the lions, are an ancient symbol in Jewish art. However, they are not so obvious, as they can be found in Jewish, Christian and Islamic art. The most common images are doves and peacocks. They are usually used as flanking motifs to accompany the menorah⁵, but sometimes they are the central element of the composition. Doves are traditionally depicted on funerary monuments, in synagogue art and, less frequently, as decoration on ritual and household objects. Researchers suggest that this is due to the fact that the bird is associated with the soul of the deceased⁶. In some images, the dove holds an olive branch in its beak. This comes from the Biblical text about Noah's Ark and the dove that brought Noah an olive leaf as a sign that the water was gone (Genesis 8:11)⁷. As for peacocks, in many cultures they

¹ Genesis 49:9 *The Contemporary Torah*, JPS, 2006. URL: <https://www.sefaria.org/Genesis.49.9?lang=bi&with=all&lang2=en>.

² Means the Hekhal of the Temple in the Jerusalem.

³ *Mishnah Middot. Mishnah Yomit* / by Dr. Joshua Kulp. URL: https://www.sefaria.org/Mishnah_Middot.4.7?lang=bi&with=all&lang2=en.

⁴ Hachlili R. *The menorah, the ancient seven-armed candelabrum: origin, form and significance* / by Rachel Hachlili. Leiden–Boston–Köln : Brill, 2001. (Supplements to the journal for the study of Judaism; Vol. 68). P. 232.

⁵ *In the Light of the Menorah. Story of a Symbol*. Israel Museum, Jerusalem. 30.04.1998-09.09.1998. P. 13.

⁶ Hachlili R. *The Menorah: Evolving into the Most Important Jewish Symbol*. Leiden–Boston: Brill, 2018. P. 145–146.

⁷ Genesis.8:11 *The Contemporary Torah*, JPS, 2006. URL: <https://www.sefaria.org/Genesis.8.11?lang=en&with=all&lang2=en>.

are a symbol of beauty and light, less often of the soul¹. The birds on the parokhet are most likely doves, as the ones at the bottom have a twig in their beaks and the ones at the top are sitting on branches. In addition, the inscriptions on the parokhet, which will be discussed below, refer to the soul of the deceased, which is also an indirect indication that this soul is ‘accompanied’ by doves.

The most informative source on the parokhet is the inscriptions (fig. 7), one of which is in the shape of two arches, and the other is located between them. The first read as follows:

עבור נשמת אשה רחל לאה בארשקין
הנפטרת כד אדר ראשון שנת תרסח

For the soul of the woman Rachel Leah Barshkin/Bershkin/Barshakin
Who died on 24 Adar I 5668.

The inscription located between the ‘arches’ reads as follows:

זה נדב רפאל

This was donated by Rabbi Raphael

Fig. 5. The kapporet as part of the parokhet KPL-T-4374.

Fig. 6. Reconstruction of the inscriptions on the Covenant tablets from the parokhet KPL-T-4374.

Fig. 7. Enlarged fragment with inscriptions on the parokhet KPL-T-4374

¹ Braunstein, Susan. Luminous art: Hanukkah menorahs of the Jewish Museum. New Haven and London: Yale University Press, 2004. P. 98.

So, we can say that the parokhet was donated to the synagogue by a man named Rabbi Raphael. It was a tzedakah (תְּדָקָה) – a charity for the sake of Rachel Leah's soul to ascend in peace. This is a fairly common rite in Jewish tradition. Rachel Leah may have been the wife or daughter of Rabbi Raphael. The latter assumption is based on the fact that the name of the deceased is usually followed by the person to whom she is a daughter. We do not see this on the parokhet, perhaps because her father already appears on the item, and he is Rabbi Raphael. Rachel Leah died in a leap year, as evidenced by the presence of the first month of Adar, i.e. it was Adar II, which is added in a leap year. Translated to the Gregorian calendar, the woman died on 26 February 1908, which indicates the date of the parokhet, which was produced shortly after her death.

Unfortunately, it has not been possible to find out to which synagogue the parokhet was donated, i.e. where it came from and when exactly it entered the Museum's collection. This is because the old inventory number on it refers to a lost inventory book. This book contains a list of objects received by the All-Ukrainian Museum Town between 1928 and 1931. Therefore, we can only outline this chronological range as the time of entry into the Museum's collection. The image of a parokhet is present on a negative from the 1930's exhibition (KPL-N-2438 – fig. 8)¹. This allows us to see that in the original it was longer at the top, and then it was shortened and a kapporet was sewn on again. It is difficult to say what caused this action, possibly damage. What is important is that the key elements for the analysis of the source were not damaged.

Fig. 8. Fragment of the negative KPL-N-2438 with the image of the parokhet KPL-T-4374

Fig. 9. Bimah cover KPL-T-4221 from the funds of the National Preserve "Kyiv-Pechersk Lavra".

The fabric item KPL-T-4221, registered as a parokhet in the Lavra Preserve, is the least informative source than the previous ones (fig. 9). It is made of ruffled velvet with a light brown background and large black leaves of flower plants. The size of the item is 110×120 cm. The one side has 5 laces with fastening rings, the opposite side is decorated with yellow fringe. The lining is made of dark brown calico. In the middle of the product is a golden-embroidered Magen David, which symbolism is described above.

¹ National Preserve "Kyiv-Pechersk Lavra", department of scientific and fund work, storage group "Negatives", inventory number 2438.

We doubt that this fabric product is in fact a parokhet. In terms of its external characteristics (size, square shape) it resembles a cover on the bimah (a platform in a synagogue on which a desk is placed from which the Torah is read¹). A visual comparison of fabric item KPL-T-4221 with the bimah cover (mappah) from the collection of the Centre of Jewish Art² suggests that it is most likely a mistake to interpret it as a parokhet. We are inclined to believe that the item is a mappah. I should note, however, that according to the article in Jewish Virtual Library, parokhet was sometimes used to cover bimah³.

It is difficult to date the fabric item KPL-T-4221 due to the lack of evidence. Using the old inventory number on item, it was possible to find it in the inventory book of the Central Anti-Religious Museum of 1937–1938⁴. This indicates its presence in the collection at that time. It is not known exactly where and when it was confiscated, but it is likely that its entry into the Museum's collection can also be linked to the anti-religious campaign and its consequences.

Thus, the Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra” are an important source for reconstructing the history of religious communities in Ukraine that suffered from the anti-religious campaign of the 20s and 30s of the twentieth century, which ended with the closure of prayer institutions for both Christians and Jews. At that time, the items were confiscated and added to the museum's collection. Analysis of the items has shown that they can be dated and used as an example to examine trends in Jewish religious ritual in the late nineteenth and early twentieth centuries; the items contain the names of members of the Jewish communities of Kyiv at that time, which is a source for genealogical research; the fate of the objects themselves is a source of reflection on the peculiarities of twentieth-century museum practice.

¹ Bimah. *Jewish Virtual Library*. URL: <https://www.jewishvirtuallibrary.org/bimah>

² Bimah cover. *The Bezalel Narkiss Index of Jewish Art. The Center for Jewish Art*. URL: https://cja.huji.ac.il/search.php?submitted=submitted&free_text=bimah+cover

³ Parokhet and kapporet. *Jewish Virtual Library*. URL: <https://www.jewishvirtuallibrary.org/parokhet-and-kapporet>.

⁴ National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”, department of scientific and fund work, storage group “Archive”, 1279, P. 216.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’ятознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025